

QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS UNIVERSIDADES (GOOGLE FORMS)

Página 1 - TCLE

i. Identificação

1. Nome da universidade:
2. Forma de constituição:
 Pública Privada Outra: _____
3. Cargo do respondente:

ii. Sobre a formação de professores na instituição

1. Existe uma política institucional de formação docente?
 Sim, já está implantada
 Sim, está em fase de implantação
 Não
 Não, porém há intenção de implantar.
 Não sei informar.
 Outro: _____
2. Caso exista uma política institucional, quais são os docentes abrangidos? (Pode marcar mais de uma opção)
 Docentes em estágio probatório
 Docentes efetivos
 Docentes substitutos ou temporários
 Outros: _____
3. Qual a periodicidade das atividades de formação docente?
 Anualmente
 Semestralmente
 Fluxo contínuo, conforme a demanda
 Outro: _____
4. Analise os cursos/assuntos indicados nas linhas a seguir e, para cada um deles, assinale a forma que é oferecido aos professores (de forma presencial, on-line ou semipresencial) ou se não é oferecido. Caso o curso seja oferecido em mais de uma modalidade, marque todas as opções correspondentes.

	Presencial	On-line	Semipresencial ou híbrido	Não oferecido	Não sei informar
Planejamento do processo de ensino e aprendizagem					
Estratégias de ensino e aprendizagem					
Metodologias ativas					
Avaliação da aprendizagem e/ou instrumentos de avaliação					
Aprendizagem por competências					
Gamificação					
Workshops para compartilhamento de ideias entre professores					
Seminários para exposição de cases dos professores					

5. Analise os cursos/assuntos relacionados a tecnologia, indicados nas linhas a seguir e, para cada um deles, assinale a forma que é oferecido aos professores (de forma presencial, on-line ou semipresencial)

ou se não é oferecido. Caso o curso seja oferecido em mais de uma modalidade, marque todas as opções correspondentes.

	Presencial	On-line	Semipresencial ou híbrido	Não oferecido	Não sei informar
Recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem					
Uso de tecnologias para as atividades docentes (ex. Kahoot, Jamboard, Trello etc.)					
Cursos básicos para operar recursos tecnológicos em sala (PC, notebook, Datashow)					
Cursos relacionados à segurança da informação (detecção de vírus, malware, fake news)					
Ferramentas para a criação de conteúdo digital (vídeo, áudio etc.)					
Ferramentas para a aprendizagem colaborativa (wikis, blogs etc.)					
Uso seguro de redes sociais para fins educacionais					
Estratégias para gestão da informação (Ex. armazenar, recuperar e avaliar a informação)					
Ferramentas de pesquisa (bases de dados, gerenciadores bibliográficos etc.)					

6. Existe algum curso oferecido pela instituição para a formação docente e que não está listado anteriormente? Qual? De que forma é oferecido?

7. Houve alguma mudança no padrão de oferta de cursos durante a pandemia? Caso positivo, o que mudou?

8. Existem cursos obrigatórios? Quais? Abrangem quais professores?

9. Como são identificadas as necessidades de formação dos professores? Pode marcar mais de uma opção.

- Pesquisas com os professores
- Indicações / pedidos
- Instrumento para avaliar a Competência Docente Digital
- Outros

10. Existe incentivo institucional para o docente que participa da formação continuada? Que tipo de incentivo?

11. Existe certificação para a formação docente? Caso positivo, como ela acontece?

12. Analise as ferramentas listadas a seguir e marque qual (ou quais) as finalidades de uso de cada uma delas, na formação de professores (Pode marcar mais de uma finalidade). Caso não for utilizada, assinala a opção correspondente. (Se precisar, use a barra de rolagem horizontal ao final da questão).

	Armazenamento e socialização de conteúdo	Criação de conteúdo	Interação (Comunicação, Colaboração)	Avaliação da aprendizagem	Outra finalidade	Não usada/ Não se aplica
Moodle						
Blackboard (ou outras plataformas similares)						

Skype, Meet, Zoom ou ferramentas semelhantes						
Teams						
Google Classroom						
Office (Power point, Word, Excel)						
Google Suite						
Facebook						
Twitter						
YouTube						
Prezi						
E-mail						
Whatsapp/Telegram						

13. Existe alguma outra ferramenta relevante utilizada na formação docente, não listada na questão anterior? Qual a ferramenta e sua finalidade?